

YO‘LOVCHILAR TASHISHDA MULTIMODAL YO‘NALISHLARNI TARTIBGA SOLISH

Kat.o‘qt. Sobirov Ma‘murjon Ma‘rufjonovich, talaba Madaminova Muqaddasxon

Odiljon qizi

Andijon davlat texnika instituti

[Doi.org/10.5281/zenodo.15449402](https://doi.org/10.5281/zenodo.15449402)

Annotatsiya. Ushbu maqolada yo‘lovchilar tashishda multimodal yo‘nalishlarni tartibga solish masalalari yoritilgan. Multimodal transport tizimi turli transport vositalarining o‘zaro integratsiyalashuvi orqali yo‘lovchilarga qulay va samarali harakatlanish imkoniyatini yaratadi.

Kalit so‘zlar: Yo‘lovchilar, multimodal, yo‘nalishlar, tartibga solish, integratsiyalashuv, texnologiya, yo‘lovchilar oqimi.

Kirish. Zamonaviy transport tizimi yo‘lovchilarning harakatlanishini tez, qulay va samarali tashkil qilishga yo‘naltirilgan. Aholi sonining ortishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi va ekologik muammolar sharoitida transport tizimini takomillashtirish dolzarb masalalardan biriga aylandi. Shu nuqtayi nazardan, multimodal tashish texnologiyasi asosida yo‘nalishlarni tartibga solish yo‘lovchilarni samarali tashishning eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Asosiy qism. Multimodal yo‘nalishlar yo‘lovchilarni bir nechta turdagi transport vositalari yordamida yetkazib berishni o‘z ichiga oladi. Bu tizim yo‘lovchilarga qulaylik yaratish, transport xarajatlarini kamaytirish va yo‘lga ketadigan vaqtni tejashga xizmat qiladi. Multimodal yo‘nalishlar odatda jamoat transporti turlarining uyg‘unlashuvi asosida tashkil etiladi. Masalan, avtobus, temir yo‘l, metro va havo transporti o‘zaro bog‘langan holda ishlaydi. Bunday tizim transport tarmoqlari integratsiyasini talab qiladi va yo‘lovchilar uchun yagona chipta tizimi yoki elektron to‘lov platformalarini joriy etishni nazarda tutadi. Dunyo tajribasida multimodal yo‘nalishlarni tartibga solish transport infratuzilmasini rivojlantirish, yo‘lovchilar oqimini to‘g‘ri taqsimlash va ekologik jihatdan samarali transport turlaridan foydalanishga qaratilgan. Shu bois, bunday yo‘nalishlarni rejalashtirishda transport

boshqaruvi, yo'lovchilar talabini va zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi katta ahamiyat kasb etadi. Avtomobil transportining ko'payishi havo ifloslanishiga, shovqin darajasining oshishiga va CO₂ chiqindilarining katta miqdorda ajralishiga olib keladi. Multimodal transport tizimini optimallashtirish marshrutlar, elektr transport vositalari va jamoat transportiga o'tishni rag'batlantirish orqali ekologik izni kamaytiradi. Shahar transportida samarasiz marshrutlar va tirbandliklar yo'lovchilarning vaqtini bekorga sarflashiga, korxonalar esa yoqilg'i xarajatlarini ko'paytirishiga sabab bo'ladi. Multimodal tizimda AI va katta ma'lumotlar tahlili (big data) yordamida yo'nalishlar avtomatik tartibga solinadi, bu esa yo'lovchilar va operatorlar uchun resurslarni tejash imkoniyatini yaratib berdi. Andijon shahrida ushbu yondashuvlarni joriy etish nafaqat mahalliy aholi balki butun mintaqa uchun juda katta ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologiyalar transport muommolarini bartaraf etishning asosiy kaliti hisoblanadi.

Multimodal tashish tizimining mohiyati. Multimodal yo'lovchi tashish tizimi bir nechta transport vositalaridan foydalanib, yo'lovchilarni manzilga samarali yetkazib berishni nazarda tutadi. Ushbu tizim jamoat transportining turli turlarini o'zaro bog'lash orqali yo'lovchilarga qulay va tezkor xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Masalan, shahar ichida avtobus, metro va tramvaydan foydalanish, shaharlararo qatnovda esa temir yo'l yoki havo transporti bilan kombinatsiya qilish multimodal tashishning asosiy jihatlaridan biridir. Multimodal yo'nalishlarni samarali boshqarish uchun quyidagi tamoyillar asosiy ahamiyatga ega. Integratsiyalashgan transport tizimi turli transport vositalari o'rtasida moslashuvchan jadval va yagona chipta tizimini joriy etish. Yo'lovchi qulayligini ta'minlash bekatlar orasidagi masofani optimallashtirish, tranzit vaqtini kamaytirish va raqamli xizmatlarni rivojlantirish. Barqaror transport infratuzilmasini yaratish ekologik toza va samarali transport vositalaridan foydalanish, yo'llarni rekonstruksiya qilish va yangi multimodal markazlar qurish.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish mobil ilovalar, elektron chipta tizimlari va GPS navigatsiya orqali yo'lovchilarga real vaqt rejimida ma'lumot taqdim etish. Dunyo tajribasi va multimodal tizimlarni rivojlantirish yo'nalishlari ko'plab

rivojlangan mamlakatlar multimodal yo‘nalishlarni tartibga solishda ilg‘or tajribalarni joriy qilmoqda. Masalan: Yevropa mamlakatlari (Fransiya, Germaniya, Niderlandiya) – yagona chipta tizimi, multimodal bekatlar va ekologik transport vositalarini rivojlantirish orqali yo‘lovchilarga qulay sharoit yaratgan. AQSh va Kanada – avtomatlashtirilgan transport boshqaruv tizimlari va multimodal logistika markazlari orqali yo‘lovchi oqimini samarali boshqaradi. Osiyo davlatlari (Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya) – yuqori tezlikda harakatlanuvchi poyezdlar va metro tarmoqlarini avtobus va velosiped transporti bilan bog‘lash orqali transport samaradorligini oshirgan.

O‘zbekistonda transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va multimodal yo‘nalishlarni joriy etish bo‘yicha quyidagi choralar ko‘rilishi mumkin. Jamoat transportining yagona boshqaruv tizimini yaratish barcha transport vositalari uchun yagona tarif tizimi va to‘lov tizimini ishlab chiqish. Multimodal markazlar barpo etish temir yo‘l vokzallari, avtovokzallar va aeroportlarni yagona platforma orqali bog‘lash. Ekologik toza transport vositalaridan foydalanish – elektrobus va velosiped yo‘laklarini kengaytirish. Raqamli texnologiyalarni joriy qilish yo‘lovchilar uchun real vaqt rejimida transport harakati haqida ma’lumot taqdim etuvchi mobil ilovalar yaratish imkonini beradi.

Xulosa. Multimodal yo‘nalishlarni tartibga solish yo‘lovchi tashish tizimining samaradorligini oshirish, yo‘lovchilar uchun qulaylik yaratish va ekologik jihatdan barqaror transport tizimini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda transport infratuzilmasining integratsiyalashuvi zamon talabi bo‘lib, jamoat transporti turlarining uyg‘un ishlashi harakat xavfsizligini ta’minlash, yo‘lovchilarning vaqtini tejash va transport xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatadiki, multimodal yo‘nalishlarni to‘g‘ri rejalashtirish orqali yo‘lovchilar oqimini samarali boshqarish, transport vositalari orasidagi bog‘liqlikni mustahkamlash va yagona axborot tizimlarini joriy etish mumkin. O‘zbekistonda ham ushbu tizimni rivojlantirish uchun transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yagona chipta tizimini tatbiq etish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va ekologik toza transport

vositalaridan foydalanishni kengaytirish zarur. Shu bois, yo‘lovchi tashishda multimodal yo‘nalishlarni tartibga solish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, xalqaro tajribadan foydalanish va innovatsion yondashuvlarni qo‘llash mamlakat transport tizimini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa nafaqat yo‘lovchilarning harakatlanish imkoniyatlarini kengaytiradi, balki shahar va mintaqalararo transport tizimining barqaror ishlashiga ham zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Kholmatov A., Raximov I. Transport logistikasi va multimodal tashishlar, Toshkent, 2022.
2. Ismoilov B. Shahar jamoat transporti tizimlarini rivojlantirish, Toshkent, 2021.
3. Aliev S. Zamonaviy transport tizimlari va ularning integratsiyasi, Toshkent, 2020.
4. Karimov U. Multimodal transport tizimlarini rivojlantirishda axborot texnologiyalarining o‘rni – “Transport va logistika” ilmiy jurnali, 2023.
5. Rahmonov N. Yo‘lovchi tashish tizimlarida ekologik transport vositalaridan foydalanish – Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, 2022.
6. Xamidov D. O‘zbekiston sharoitida multimodal yo‘lovchi tashish tizimlarini takomillashtirish – “Iqtisodiyot va transport” jurnali, 2021.